

Під час навчання важливою є не лише технічна, але й етична складова професійних навичок. Курсанти засвоюють норми військового права, вчаться етичним аспектам ведення війни та приймають участь у дискусіях, спрямованих на формування у них високих стандартів моралі та справедливості.

Такий підхід до формування професійних навичок робить вищі військові навчальні заклади невід'ємною ланкою у системі забезпечення бойової готовності та ефективної функціональності військових структур.

Усі ці аспекти формування професійних навичок у вищих військових навчальних закладах не лише надають курсантам необхідні інструменти для військової служби, але й створюють основу для успішного вирішення їхніх завдань у сучасному бойовому середовищі.

Поглиблення теоретичних знань – лише початок шляху до становлення справжнього військового лідера. Своєчасна адаптація та застосування цих знань в реальних бойових умовах є критичним етапом у підготовці спеціалістів у вищих військових навчальних закладах.

Військові полігони стають живим майданчиком для практичних вправ. Тут курсанти працюють із зброєю та військовою технікою, виконують тактичні завдання, будують оборонні позиції. Це надає їм можливість отримати реальний досвід та розвивати командні навички.

Спеціальні стрільбища стають місцем інтенсивного тренування, тут не лише поліпшують точність стрільби, а й вивчають техніку обслуговування різних видів зброї. Ці тренування розвивають військову майстерність та навички для ефективного ведення бойових операцій.

Тактичні тренажери вводять курсантів у віртуальну реальність бойових сценаріїв. Ці тренажери реалістично імітують різні військові ситуації, дозволяючи взаємодіяти з технологічною складовою військових операцій та приймати стратегічні рішення.

Крім того, практичні тренування включають інтеграцію різноманітних військових сценаріїв. Курсанти взаємодіють з іншими військовими підрозділами, вирішують завдання в умовах міжнародного конфлікту та протидіють імітованим терористичним загрозам.

Використання інноваційних технологій у військових тренуваннях є ключовим аспектом. Вищі військові навчальні заклади використовують віртуальні та розширену реальність, штучний інтелект та інші передові технології для створення максимально реалістичних умов для тренувань.

Отже, інтеграція теорії та практики робить випускників вищих військових навчальних закладів готовими до ефективного виконання завдань у будь-яких військових сценаріях. Вони виходять на службу з реальним досвідом, готові до викликів, які може поставити перед ними військова служба. Формування професійних навичок у військових фахівців вимагає інтегрованого підходу, який поєднує як традиційні методи навчання, так і сучасні технологічні рішення.

СУСЛОВ Володимир

Військова академія (м. Одеса), Україна

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК АКТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Збройні Сили України, як невід'ємна частина системи національної безпеки, активно інтегруються в євроатлантичний простір. Персонал Сил оборони України дедалі більше залучається до заходів підготовки за кордоном та за участю іноземних представників, бере участь у багатонаціональних навчаннях та інших міжнародних заходах. Зі свого боку сучасні виклики у сфері безпеки та оборони потребують високого рівня готовності військових фахівців до міжнародної комунікації. Володіння військовослужбовцями Збройних Сил України (далі – ЗС України) англійською мовою на високому рівні та розуміння міжкультурних аспектів комунікації підвищують ефективність співпраці з представниками країн-партнерів, зокрема у здійсненні заходів міжнародного військового співробітництва та в операціях з підтримання миру та безпеки, сприяють успішному виконанню завдань у рамках євроатлантичної інтеграції держави, а у випадку діяльності інтернаціональних підрозділів Сил оборони – і у відсічі агресії російської федерації. Тобто готовність військових кадрів до міжнародної комунікації у сучасних

обставинах є їхньою важливою професійною характеристикою. Це актуалізує вимоги щодо мовної підготовки військових фахівців, обґрунтовує потребу у здатності військовослужбовців ефективно комунікувати з представниками інших країн і культур, зокрема на міжнародному рівні. Отже, формування готовності майбутніх офіцерів ЗС України до міжнародної комунікації стає одним із ключових завдань їхньої військово-професійної підготовки.

Аналіз наукових джерел та результати власного дослідження питання формування готовності до міжнародної комунікації дозволяють розглядати її як комплексну характеристику, що складається із низки компонентів, частина з яких є взаємопов'язаними. Основними складовими готовності офіцерів ЗС України до міжнародної комунікації, можна вважати:

- лінгвістичну компетентність – володіння іноземними мовами, насамперед англійською, на рівні, достатньому для ефективного спілкування в професійній діяльності;
- міжкультурну компетентність – розуміння культурних особливостей різних країн і народів, здатність адаптуватися до різних культурних контекстів, толерантність до інших культур;
- комунікативні навички – вміння ефективно висловлювати свої думки, вести переговори, здійснювати презентації, а також розуміти інших людей;
- професійні знання – глибоке розуміння військової справи та наявність досконалих знань зі сфери своєї спеціальності, розуміння принципів та порядку здійснення міжнародного військового співробітництва, знання чинних нормативно-правових актів;
- психологічну стійкість – здатність зберігати спокій і впевненість у стресових обставинах, спроможність якісно виконувати свої професійні обов'язки у ситуаціях, які передбачають міжнародну комунікацію.

Незважаючи на важливість міжнародної комунікації для національного сектору безпеки і оборони, існують певні труднощі, які ускладнюють процес формування готовності до неї у офіцерів ЗС України. З огляду на те, що підготовка громадян для подальшої служби на посадах офіцерського складу здійснюється вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ та ВВП ЗВО), логічним є висновок, що більшість проблем щодо формування готовності офіцерів ЗС України до міжнародної комунікації пов'язана з особливостями організації освітнього процесу у ВВНЗ та ВВП ЗВО. Серед основних таких проблем на сьогодні можна виділити наступні:

1. Обсяг часу, передбачений чинними навчальними планами для розвитку і вдосконалення мовленнєвих вмінь і навичок у здобувачів освіти, є недостатнім для формування у випускників здатності спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері військовослужбовців на визначеному професійними стандартами рівні.

2. Єдина (стандартизована) методика навчання військових фахівців іноземної мови на поточний момент не визначена і кожен ВВНЗ (ВВП ЗВО) має свої технології та програми мовної підготовки, що не гарантує досягнення всіма офіцерами-випускниками встановлених результатів навчання; окремі спеціалізовані курси з формування готовності майбутніх офіцерів до міжнародної комунікації у ВВНЗ (ВВП ЗВО) не передбачені.

3. Серед науково-педагогічного і інструкторського складу ВВНЗ (ВВП ЗВО) немає достатньої кількості викладачів-носіїв іноземної мови та представників країн-партнерів, які б сприяли формуванню готовності до міжнародної комунікації у здобувачів освіти під час їхнього навчання.

4. Відсутність у більшості офіцерів систематичної практики використання іноземної мови та комунікації з представниками інших країн та культур після закінчення навчання у ВВНЗ (ВВП ЗВО) призводить до зниження їхньої готовності до міжнародної комунікації у подальшому.

Для вирішення проблем формування готовності офіцерів до міжнародної комунікації вбачається необхідним використання комплексного підходу, який передбачатиме як зміни в навчальних програмах, так і створення відповідних умов для практичного застосування здобувачами освіти комунікативних навичок. Поточні методи навчання іноземної мови у ВВНЗ (ВВП ЗВО) можна рекомендувати доповнювати курсами, спрямованими на формування

та вдосконалення навичок роботи у багатонаціональних групах та інших аспектів міжнародної комунікації. Також достатньо ефективною є інтеграція мовних дисциплін з освітніми компонентами циклу військово-професійної підготовки, що дозволяє створити цілісну систему підготовки, орієнтовану на сучасні потреби Сил оборони України, та передбачено Дорожньою картою вдосконалення мовної підготовки у ЗС України (на 2021-2025 роки). Загалом удосконалення організації мовної підготовки, розширення застосування іноземної мови в освітньому процесі і повсякденній діяльності, використання найбільш ефективних сучасних освітніх технологій є ключовими елементами успішної реалізації цього завдання.

ТАРАСЕНКО Оксана, старша викладачка, наук. спів.

РОЗМАЗНІН Олександр, канд. псих. наук, доц.

ДЕЛЯТИЦЬКИЙ Андрій, курсант 1-го курсу ФПСТЗ

Військова академія (м. Одеса)

ЯВИЩЕ ПАРОНІМІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Пароніми як лексичне та стилістичне явище стало предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців: В. Ващенко, О. Вишнякова, Ю. Бельчикова, О. Голованова,

М. Демська. Саме А. Грищенко досліджував питання паронімії в українській термінології. Знаходимо також значну кількість публікацій, які присвячені паронімії на рівні галузевої термінології.

Пароніми мають важливе практичне застосування у мовленні та на письмі. Часто використання неправильних паронімів може призвести до незрозумілих або комічних ситуацій. Як показує практика, такі ситуації спостерігаються і у військовому мовленні. Вивчення паронімів та їх правильне вживання може покращити якість комунікації та уникнути непорозумінь. Сказане і визначає актуальність обраної теми.

Паронімами називаються слова досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням (афект – ефект; адресат – адресант; будівельник – будівник та ін). Правильне використання паронімів може вплинути на стиль мовлення. Слова, які є паронімами, можуть вживатися у різних контекстах і мати різну семантику. Вивчення цих різниць може допомогти виразити свої думки точно. Виходячи зі сказаного, констатуємо, що вивченню паронімів велика увага приділяється на заняттях із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Курсантам пропонується опрацювати словники паронімів: «Словник паронімів української мови» Гринчишин Д. Г., Сербенська А. А. У словнику описано 1250 слів-паронімів української мови (понад 500 гнізд). Подано їхню акцентуаційну, граматичну та стилістичну характеристику. Знаходять значення слів вихованці і через онлайн-словник паронімів сучасної української мови, який подає ще більшу кількість паронімічних пар.

Саме військові пароніми є термінами і використовуються у фахових статтях, літературі та професійному мовленні, тому курсантам та офіцерам необхідно дотримуватися лексичної мовної норми і правильно їх використовувати відповідно до значення. Наприклад, не всі ще знають значення слів воєнний та військовий. Так, у згаданому словнику подається пояснення цих слів: «1. Військовий стосується війська; узвичаєний, установлений у війську, в армії: Замовники мали намір арештувати політичне і військове керівництво Греції, захопити урядові будинки, центри зв'язку; використовується у сполученні зі словами: аеродром, кореспондент, бюджет, рапорт, шпиталь, організація, підготовка, спорядження, призов, хитрість, музей, оркестр, десант, кадри, справа, підготовка, присяга, дисципліна, таємниця. 2. Людина, що служить у війську; військовослужбовець: Гуртком духовних інструментів керував колишній військовий, закоханий у музику (с. 45). У згаданому словнику читаємо, що лексема воєнний стосується війни; пов'язаний з нею: Сумно подумати, що частина кінокартин Довженка безповоротно загинула в часи воєнного лихоліття. Використовується зі словами: блок, угруповання, альянс, бюджет, баланс, закон, злочин, злочинець, конфлікт, напад, переворот, потенціал, режим, стан, суд, стратегія, машина, тактика (с. 46)». Виступають паронімами слова